

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

«O‘ZBEKISTON
TUMANLARINI KOMPLEKS
O‘RGANISHNING
DOLZARB MUAMMOLARI
VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI»

KONFERENSIYA MATERIALLARI TO‘PLAMI

20-aprel, 2026-yil

zenodo

ACADEMIC
RESEARCH PUBLISHER
International Scientific Publisher

**Academic Science Publishing,
Academic Research Publisher hamda
UniScience Journali hamkorligida**

**«O‘ZBEKISTON TUMANLARINI KOMPLEKS
O‘RGANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI»**

Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami.

Toshkent

April 20, 2026

O‘zbekiston tumanlarini kompleks o‘rganishning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari //Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Tashkent. April 20, 2026.

Konferensiya tahririyat a‘zolari

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petrovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey); **Jurayev J.** - PhD, docent (Samarkand, Uzbekistan); **Azimov S.** -PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Shonazarov J.** -PhD, docent (Qarshi, Uzbekistan); **Gapparov B.** - Docent, (Jizzakh, Uzbekistan); **Qo‘shayev T.** - Teacher, (Termiz, Uzbekistan); **Arifxodjayeva L.** - Teacher, (Tashkent, Uzbekistan)

„O‘zbekiston tumanlarini kompleks o‘rganishning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari“ mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyaning asosiy maqsadi — O‘zbekiston tumanlarini tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy, demografik, ekologik, tarixiy-madaniy, ilmiy-texnik va hududiy rivojlanish jihatlaridan kompleks o‘rganish, mavjud muammolarni ilmiy tahlil qilish, ularning amaliy yechimlarini ishlab chiqish hamda fanlararo yondashuv asosida hududlar taraqqiyotiga xizmat qiluvchi ilmiy taklif va tavsiyalarni shakllantirishdan iborat.

**Maqolalarning mazmuni, undagi ma’lumotlar, faktlar va raqamlar uchun mualliflar javobgardir.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher **„Academic Research Publisher“** (London, United Kingdom) and recommended for publication (April 17, 2026, Protocol No. 13).

MUNDARIJA

✿ TUMANLAR RIVOJLANISHIDA TABIIY RESURLAR, EKOLOGIK BARQARORLIK VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI	8
G‘ALLAOROL TUMANI IQLIMINING UZOQ MUDDATLI O‘ZGARISHLARI VA ULARNING TABIIY-GEOGRAFIK HAMDA XO‘JALIK AHAMIYATI ...	9
QASHQADARYO VILOYATI TUMANLARINING TABIIY-RESURS SALOHIYATI VA ULARDAN EKOLOGIK BARQAROR FOYDALANISH STRATEGIYALARI	20
RELYEF VA BUZILGAN YERLAR REKULTIVATSIYASI (KATTAQO‘RG‘ON TUMANI MISOLIDA)	25
BULUNG‘UR TUMANI HUDUDIDA MUHANDISLIK GEOMORFOLOGIYASINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	34
🌐 O‘ZBEKISTON TUMANLARINING GEOGRAFIK TADQIQI: TABIIY, IQTISODIY-IJTIMOYIY VA DEMOGRAFIK JIHATLAR	39
JIZZAX SHAHRIGA UMUMIY IQTISODIY VA IJTIMOYIY-GEOGRAFIK TAVSIF	40
JIZZAX SHAHRINING IQTISODIY-IJTIMOYIY VA GEOGRAFIK RIVOJLANISH QONUNIYATLARI	46
KULJUKTOV TOG‘LARINING STRTIGRAFIK XUSUSIYATLARI.....	55
NAMANGAN IQLIM SHAROITIDA MANZARALI O‘SIMLIK PLUMERIANI KO‘PAYTIRISH	68
MARHAMAT TUMANINING TABIIY GEOGRAFIK SHAROITI, RESURS SALOHIYATI VA MA‘MURIY-HUDUDIY TARKIBI	74
CHUST TUMANINING IJTIMOYIY-GEOGRAFIK IMKONIYATLARI	81
👛 TUMANLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH, INVESTITSIYA VA HUDUDIY BOSHQARUV MASALALARI	89
FARG‘ONA TUMANINING AGROTURISTIK SALOHIYATI: RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA HUDUDIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
MILLIY TURIZM BRENDINI SHAKLLANTIRISHDA “KONTENT MARKETING” TAMOYILLARINING ASOSLARI	97
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH: TUMANLAR IQTISODIYOTINI YUKSALTIRISHDA INVESTITSIYALAR VA BOSHQARUV TIZIMINING O‘RNI.....	102

MECHANISMS FOR INTEGRATING DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES INTO THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM UNDER THE CONDITIONS OF COMPREHENSIVE STUDY OF DISTRICTS IN THE KASHKADARYA REGION.....	109
TURIZMNI HUDUDIY KLASTERLASH VA QIYMAT ZANJIRI ASOSIDA TUMANLAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH HAMDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	114
QISHLOQ XO'JALIGI, AGROTEXNOLOGIYALAR VA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIDA TUMANLAR SALOHIYATI	122
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA ASALARICHILIK SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	123
MOSH O'SIMLIGIDA BARG SATHINING SHAKLLANISHIGA URUG' EKISH MUDDATLARI HAMDA EKISH ME'YORLARINI TA'SIRI	129
QISHLOQ XO'JALIGIDA YUQORI MAHSULDOR QORAMOLLARDA NEKROBAKTTERIOZNING TA'SIRI VA UNI OLDINI OLISH ORQALI TUMANLAR SALOHIYATINI OSHIRISH	135
TUMANLARDA TA'LIM, PEDAGOGIK INNOVATSIYALAR VA ILMIY SALOHIYATNI RIVOJLANTIRISH.....	143
MIRZO ULUG'BEK ILMIY MAKTABI — ZAMONAVIY STEM TA'LIM MODELI SIFATIDA	144
TUMANLAR MIQYOSIDA SOG'LIQNI SAQLASH, TIBBIYOT, FARMATSEVIKA VA AHOLI SALOMATLIGI MUAMMOLARI	152
BEMORLARNING PSIXIK TIKLANISH FAOLIYAT DINAMIKASI.....	153
TARIX, MADANIY MEROS, FILOLOGIYA, FALSAFA VA SAN'ATSHUNOSLIKDA TUMANLAR KESIMIDAGI TADQIQOTLAR.....	156
BADIIY TARJIMANING LINGVISTIK VA STILISTIK XUSUSIYATLARI.	157
BUXORO AMIRLIGI DAVRIDA QARSHI SHAHRINING SHAHARSOZLIK HUSUSIYATLARI.....	163
LINGUISTIC ASPECTS OF DISCOURSE ANALYSIS	173
QIRG'IZISTONDAGI O'ZBEKLAR: DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA MILLIY-MADANIY MARKAZLARNING IJTIMOIIY FAOLIYATI TARIXI	179
QIRG'IZISTONDAGI O'ZBEK MILLIY-MADANIY MARKAZI TARIXIDAN LAVHALAR. (1991-2025-yillar).....	200
HYBRIDITY AND IDENTITY CRISIS IN ZADI SMITH'S CHARACTERS .	223
ITALYAN MAQOLLARIDA ERKAK VA AYOL OBRAZLARINING QIYOSIY LINGVOKULTUROLOGIK TALQINI.....	230

USTYURT KARVON YO‘LLARI TIZIMIDA OV INSHOOTLARI (ARANLAR) TIPOLOGIYASI: TABIIY VA IJTIMOYIY-GEOGRAFIK TADQIQ	236
1960–1980-YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON QISHLOQ AHOLISINING MODDIY AHVOLI VA MEHNAT SAMARADORLIGI	242
ARXEOLOGIK VA ARXITEKTURA TADQIQOTLARI ASOSIDA JAMPIQ QAL‘ANING TARIXIY QIYOFASINI REKONSTRUKTSIYA QILISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI	248
QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI TUSLIK RAYONLARINDAGI MADENIYAT TARAFLARININ OZGESHELIGI	254
TEXNIKA, ARXITEKTURA, RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIIY MASALALARI.....	266
QORAQALPOG‘ISTON SHAROITIDA BINO TOMLARI LANDSHAFTINI LOYIHALASH (NUKUS SHAHRI MISOLIDA)	267
2-KARBOKSIBENZOL DIAZONIY XLORID TUZINING FENOL BILAN REAKSIYASI	275
SHAHAR TIPIDAGI AHOLI PUNKTLARINING REJAVIIY TUZILMASINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI (QONLIKO‘L TUMANI MARKAZI MISOLIDA)	280
NUKUS SHAHRI MISOLIDA IQLIMGAMOSLASHUVCHAN SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	286
JAMIYAT VA HUQUQ: TUMANLAR KESIMIDA SOTSILOGIYA, PSIXOLOGIYA, SIYOSATSHUNOSLIK, YURIDIK VA HARBIY TADQIQOTLAR	291
RAHBAR KADRLAR BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHRISHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI.....	292
IJTIMOYIY ONG TIZIMIDA QO‘RQUV VA XAVOTIRNI: IJTIMOYIY-FALSAFIY VA TARIXIY TAHLILI.....	299
PROSPECTS FOR DEVELOPING COMMAND, LEADERSHIP, AND MANAGERIAL COMPETENCIES OF JUNIOR COMMANDERS IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	303
ZAMONAVIIY YOSHLARDA BEGONALASHUV JARAYONI	311
O‘ZBEKISTONDA ILMIIY-TADQIQOT LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISHNING YANGI VA ESKI MEXANIZMI QIYOSIIY TAHLILI VA TADQIQI	322
TOK-SHOULARDA HUDUDIIY MUAMMOLARINI YORITISH VA AUDITORIYA INTERAKTIVLIGI	328
SIYOSIIY DISKURSDAGI RITORIK STRATEGIYALAR	333

JAMIYATDA IJTIMOIIY ISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR (O‘ZBEKISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	340
ISMOIL JO‘RABEKOVNING O‘ZBEKISTON IQTISODIY SIYOSATIDAGI O‘RNI VA FAOLIYATI.....	351
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ БОЛЕЗНИ РЕБЁНКА РОДИТЕЛЯМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЬЕ	356

**TURIZMNI HUDUDIY KLASTERLASH VA QIYMAT
ZANJIRI ASOSIDA TUMANLAR IQTISODIYOTINI
RIVOJLANTIRISH HAMDA SAMARADORLIKNI
OSHIRISH MEKANIZMLARI**

Toshev Nurbek Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti

e-mail: toshevnurbek497@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada tumanlar iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm sohasining o'rni, hududiy klasterlash yondashuvi hamda qiymat zanjiri asosida samaradorlikni oshirish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqotda turizm klasterlari orqali hududiy iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, investitsion jozibadorlikni oshirish va boshqaruv samaradorligini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, tumanlar kesimida turizm infratuzilmasini rivojlantirish va xizmatlar diversifikatsiyasini kengaytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *turizm klasteri, hududiy rivojlanish, qiymat zanjiri, investitsiya, iqtisodiy samaradorlik, hududiy boshqaruv.*

Abstract. *This article scientifically substantiates the role of the tourism sector in the development of the regional economy, the approach to regional clustering, and mechanisms for increasing efficiency based on the value chain. The study analyzes the issues of strengthening regional economic integration through tourism clusters, increasing investment attractiveness, and improving management efficiency. Also, proposals are developed for the development of tourism infrastructure and expanding the diversification of services in the regions.*

Keywords: *tourism cluster, regional development, value chain, investment, economic efficiency, regional management.*

Аннотация. В данной статье научно обосновывается роль туристического сектора в развитии региональной экономики, подход к региональному кластеризации и механизмы повышения эффективности на основе цепочки создания стоимости. В исследовании анализируются вопросы укрепления региональной экономической интеграции посредством туристических кластеров, повышения инвестиционной привлекательности и повышения эффективности управления. Также разработаны предложения по развитию туристической инфраструктуры и расширению диверсификации услуг в регионах.

Ключевые слова: туристический кластер, региональное развитие, цепочка создания стоимости, инвестиции, экономическая эффективность, региональное управление.

Kirish. Zamonaviy globalashuv va iqtisodiy integratsiya jarayonlari sharoitida hududiy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Ayniqsa, tumanlar iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va hududiy raqobatbardoshlikni oshirishda xizmatlar sektori, jumladan turizm sohasi muhim strategik yo‘nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda. Bugungi kunda turizm nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta‘minlovchi omil, balki ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlovchi, yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiluvchi hamda hududlarning investitsion jozibadorligini oshiruvchi kompleks tizim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, tumanlar darajasida turizmni rivojlantirish hududiy iqtisodiyotni jonlantirish, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb qilish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, xizmatlar sifati va diversifikatsiyasining pastligi, hamkorlik mexanizmlarining sustligi kabi muammolar mavjud bo‘lib, ular ushbu sohaning to‘liq salohiyatini ro‘yobga chiqarishga to‘sqinlik qilmoqda.

Mazkur muammolarni hal etishda zamonaviy iqtisodiy yondashuvlardan biri sifatida turizmni hududiy klasterlash konsepsiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Klasterlash orqali hududdagi turizm subyektlari - mehmonxonalar, transport xizmatlari, ovqatlanish korxonalari, madaniy obyektlar va boshqa xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar o‘rtasida o‘zaro integratsiya kuchayadi, natijada resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi va yagona hududiy turistik mahsulot shakllanadi. Bu esa tuman iqtisodiyotida qo‘shilgan qiymatni ko‘paytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, turizmni rivojlantirishda qiymat zanjiri yondashuvi alohida o‘rin tutadi. Mazkur yondashuv turistik xizmatlarni yaratish va iste‘molchiga yetkazib berish jarayonidagi barcha bo‘g‘inlarni yagona tizim sifatida ko‘rib chiqishni nazarda tutadi. Qiymat zanjiri elementlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlash orqali xizmatlar sifati oshiriladi, xarajatlar optimallashtiriladi va yakuniy mahsulotning raqobatbardoshligi kuchayadi.

O‘zbekiston sharoitida, xususan tumanlar kesimida turizmni klasterlash va qiymat zanjiri asosida rivojlantirish masalalari hali yetarli darajada tizimli o‘rganilmagan bo‘lib, ushbu yo‘nalishda ilmiy asoslangan mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati mavjud. Shu bois, turizmni hududiy klasterlash va qiymat zanjiri asosida samaradorlikni oshirish mexanizmlarini takomillashtirish masalasi nafaqat ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - turizmni hududiy klasterlash va qiymat zanjiri yondashuvlari asosida tumanlar iqtisodiyotini rivojlantirish hamda samaradorlikni oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun hududiy turizm tizimining mavjud holati tahlil qilinadi, klasterlashning iqtisodiy afzalliklari asoslab beriladi hamda qiymat zanjiri elementlarini integratsiyalash bo‘yicha amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism. Tumanlar iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm sohasining o‘rni va ahamiyatini baholash bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, hududiy iqtisodiy tizimlarning samaradorligini oshirish, mavjud resurslardan kompleks va oqilona foydalanish hamda iqtisodiy faoliyatni diversifikatsiya qilish jarayonlarida turizmning roli ortib bormoqda. Shu nuqtai

nazardan, turizmni hududiy klasterlash va qiymat zanjiri asosida rivojlantirish mexanizmlarini ilmiy asosda o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasm. Turizm klasteri va qiymat zanjiri asosida hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish modeli

Birinchiidan, turizmni hududiy klasterlash tumanlar iqtisodiyotining tizimli rivojlanishini ta'minlovchi samarali vositalardan biri hisoblanadi. Klasterlash — bu muayyan hududda o‘zaro bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy subyektlar, xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar va infratuzilma elementlarining integratsiyalashuvi jarayonidir. Turizm klasterlari doirasida mehmonxonalar, transport xizmatlari, umumiy ovqatlanish korxonalar, madaniy va tarixiy obyektlar, savdo subyektlari hamda turizmni qo‘llab-quvvatlovchi boshqa infratuzilmalar yagona tizim sifatida faoliyat yuritadi.

Bunday integratsiya natijasida xizmatlar sifati oshadi, xarajatlar kamayadi va hududiy iqtisodiyotda sinergetik samaradorlik yuzaga keladi.

Hududiy klasterlashning muhim afzalliklaridan biri - bu iqtisodiy faoliyat subyektlari o‘rtasida kooperatsiyaning kuchayishidir. Masalan, mehmonxona va transport xizmatlari o‘rtasidagi uzviy hamkorlik turistlar uchun qulay sharoit yaratadi, ovqatlanish va ko‘ngilochar xizmatlar bilan integratsiya esa turistik mahsulotning jozibadorligini oshiradi. Natijada, turistlarning hududda qolish muddati uzayadi va ularning xarajatlari ortadi, bu esa tuman iqtisodiyotiga qo‘shimcha daromad olib keladi.

Ikkinchidan, turizmni rivojlantirishda qiymat zanjiri yondashuvi muhim metodologik asos hisoblanadi. Qiymat zanjiri turistik mahsulotni yaratish, uni shakllantirish va yakuniy iste‘molchiga yetkazib berish jarayonidagi barcha bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu zanjir transport xizmatlaridan boshlanib, joylashtirish, ovqatlanish, ekskursiya xizmatlari, savdo va boshqa qo‘shimcha xizmatlar bilan yakunlanadi. Har bir bo‘g‘inning samarali faoliyati umumiy natijaga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Qiymat zanjiri yondashuvining asosiy ustunligi shundaki, u har bir bo‘g‘inning qo‘shilgan qiymatini aniqlash va uni optimallashtirish imkonini beradi. Masalan, transport xarajatlarini kamaytirish yoki xizmat ko‘rsatish tezligini oshirish orqali umumiy turistik mahsulotning narxi pasaytirilishi va raqobatbardoshligi oshirilishi mumkin. Shu bilan birga, yuqori sifatli xizmatlar ko‘rsatish orqali turistlarning qoniqish darajasi ortadi, bu esa hududning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, tumanlar iqtisodiyotida turizm klasterlarini shakllantirish investitsiya jarayonlarini faollashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Klasterlash investorlarga aniq va barqaror biznes muhiti yaratadi, chunki bunda barcha zarur infratuzilma va xizmatlar tizimi shakllangan bo‘ladi. Natijada, xususiy investitsiyalar hajmi ortadi, yangi loyihalar amalga oshiriladi va hududda iqtisodiy faollik kuchayadi. Shu bilan birga, davlat tomonidan beriladigan soliq imtiyozlari,

subsidiyalar va boshqa qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari investitsion jozibadorlikni yanada oshiradi.

Hududiy boshqaruv tizimining samaradorligi ham turizmni klasterlash jarayonida muhim omil hisoblanadi. Tuman darajasida turizmni rivojlantirish bo‘yicha yagona strategiya ishlab chiqilishi, barcha manfaatdor tomonlar faoliyatini muvofiqlashtirish va monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish zarur. Ayniqsa, davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlarini keng qo‘llash orqali infratuzilma loyihalarini amalga oshirish va xizmatlar sifatini oshirish mumkin.

To‘rtinchidan, turizmni hududiy klasterlash va qiymat zanjiri asosida rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni beqiyosdir. Raqamli platformalar orqali turistik xizmatlarni bron qilish, marketing faoliyatini yuritish, turistlar oqimini boshqarish va tahlil qilish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa xizmatlar samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, onlayn bron qilish tizimlari, mobil ilovalar va elektron to‘lov tizimlari turizm xizmatlarining qulayligini oshiradi.

Beshinchidan, tumanlar kesimida turizmni rivojlantirishda hududiy resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Har bir hududning o‘ziga xos tabiiy, madaniy va tarixiy resurslari mavjud bo‘lib, ularni kompleks tarzda rivojlantirish orqali turizm salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish mumkin. Masalan, tarixiy obidalar, milliy hunarmandchilik, an‘anaviy oshxona va madaniy tadbirlar turistik mahsulotning ajralmas qismi sifatida shakllantirilishi lozim.

Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta‘minlash ham turizmni rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Turizm faoliyati atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligi, tabiiy resurslardan oqilona foydalanilishi va ekologik muvozanat saqlanishi zarur. Bu borada “yashil turizm” konsepsiyasini joriy etish, ekologik standartlarga rioya qilish va barqaror rivojlanish tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, turizmni hududiy klasterlash va qiymat zanjiri asosida rivojlantirish tumanlar iqtisodiyotining samaradorligini oshirishda

kompleks yondashuvni talab etadi. Bu jarayon faqatgina iqtisodiy omillar bilan cheklanib qolmasdan, balki ijtimoiy, ekologik va institutsional jihatlarni ham o‘z ichiga oladi. Shuning uchun, turizmni rivojlantirish strategiyasi kompleks va tizimli yondashuv asosida ishlab chiqilishi zarur.

Natijada, hududiy klasterlash va qiymat zanjiri integratsiyasi orqali tumanlarda yangi ish o‘rinlari yaratiladi, aholi daromadlari oshadi, xizmatlar sifati yaxshilanadi va hududiy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ta‘minlanadi. Bu esa o‘z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining umumiy o‘sishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Porter M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
2. Porter M. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76, No. 6. – P. 77–90.
3. UNWTO. Tourism and Competitiveness Report. – Madrid: World Tourism Organization, 2020. – 120 p.
4. OECD. Tourism Trends and Policies. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 300 p.
5. Kaplinsky R., Morris M. A Handbook for Value Chain Research. – Ottawa: IDRC, 2001. – 113 p.
6. Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer. – Durham: Duke University, 2016. – 34 p.
7. UNDP. Local Economic Development and Tourism. – New York: UNDP, 2019. – 85 p.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PQ-4095-son qarori. Turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida.

10. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Turizm sohasiga oid statistik ma’lumotlar to‘plami. – Toshkent, 2023.
11. WTTC. Travel & Tourism Economic Impact Report. – London, 2023.
12. Briedenhann J., Wickens E. Tourism Routes as a Tool for the Economic Development of Rural Areas // Tourism Management. – 2004. – Vol. 25. – P. 71–79.
13. Novelli M., Schmitz B., Spencer T. Networks, Clusters and Innovation in Tourism // Tourism Management. – 2006. – Vol. 27. – P. 1141–1152.
14. Hjalager A.-M. A Review of Innovation Research in Tourism // Tourism Management. – 2010. – Vol. 31. – P. 1–12.
15. Sharpley R. Tourism Development and the Environment. – London: Routledge, 2009. – 256 p.

